

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA		
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li	O‘zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to‘lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O‘zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko‘rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o‘g‘li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta‘sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalarini misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To‘lqin o‘g‘li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta‘siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O‘zbekiston amaliyoti	68
G‘aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o‘g‘li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O‘ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo‘nalishlari	85
Ochilova Ibodat G‘ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o‘g‘li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o‘g‘li	Dual ta‘lim asosida oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G‘ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag‘batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo‘jayevna	O‘zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o‘g‘li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to‘lovlar tizimidagi o‘rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o‘g‘li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o‘lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	154
Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насридинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193

Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	228
Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	259
Abdukaxxorova Durdona Ixomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	287
Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка Республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ithom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne‘matova Moxinur Farxod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatishda marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Hazratkulovich	O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Gulchirov Burxonovna	O‘zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O‘zbekiston tajribasi tahlili	365

Usmanova Abdusalomxo`ja qizi	Muslimaxon	O`zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Quدراتovich		O`zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
Адилова Шамшетдиновна	Гульмира	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ihom qizi		Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов		Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich		Qishloq xo`jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna		Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to`lov qobiliyatini ta`minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi		Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Рамизовна	Дилноза	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	O`zbekiston oliy ta`lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me`yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o`g`li		Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag`batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich		Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo`latov Ozodjon Alijon o`g`li		Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o`shishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Матназар Юсупович		Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилмасликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна		Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
Yangiboyev Dilshod G`ulomovich, Nuriddinova Nilufar		Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich		O`zbekiston Respublikasi fermer xo`jaliklarida qo`shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова		Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymuratov Maxkambayevich	Tursunbay	Risk komponentlari: umumiylik va o`ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna		Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo`min qizi		Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo`min o`g`li		Oliy ta`lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditning nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли		Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna		Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o`qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O`zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o`g`li		Ko`chmas mulklarni garov ta`minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o`g`li		O`zbekiston uchun JSTga a`zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog`iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich		Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog`liq muammolar	570

Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587
Умаралиев Санжар Султоналиевич	Хорижий инвестицияларни жалб этишининг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593
Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning ilg'or xorij tajribalari	600
Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш бўйича хориж тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари	610
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda bevosita soliqqa tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishlari	620
Aminov Farrux Farxadovich	O'zbekistonda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	627
Yusupov Ahmadbek Tajiyevich Mehmonov Sultonali Umaraliyevich	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishni takomillashtirish	637
Rajabova Malika Nuriddin kizi	The institutional quality and Foreign Direct Investment inflows in Central Asian Countries	645
Saidov Sardorbek Iskandarbekovich	Likvidlikni boshqarishning zamonaviy usullari va inflyatsion jarayonlar	654
Mamadjanov Farrux Gayratovich	O'zbekiston bank-moliya tizimida kapital oqimlarini barqarorlashtirishning institutsional asoslari	663
Khakimov Doston	Intrinsic versus market-based valuation approaches in pharmaceutical equity research: evidence from Novartis AG	672
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	Aksiya qiymatini baholashning nazariy va amaliy asoslari	680
Zokirova Feruza Farxod qizi	Aholi jamg'armalarini investitsiya faoliyatiga jalb qilishning nazariy va amaliy asoslari	686
Байдарова Сабина Бахтияровна	Влияние глобализации на экономику развивающихся стран на примере Узбекистана, Индии и Китая	693
Gafurova Umida Fatixovna	Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishning fiskal-institutsional mexanizmlari	700
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	Iprakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish	709
Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning joriy holati va o'zgarish tendensiyalari tahlili	715
Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Eksportga yo'naltirilgan korxonalarda valyuta risklarini xedjerlash (sug'urtalash) mexanizmlarini takomillashtirish	725
Насиров Эгамкул Исмаилович	Бюджет харажатларининг иқлим ўзгаришларига таъсирини таснифлашнинг методологик жиҳатлари	731
Umarov Zafar Absamatovich	Banklarda kreditlar buxgalteriya hisobini MHXS (IFRS) 9 «Moliyaviy vositalar»ni qo'llash asosida takomillashtirish	738
Yo'ldashev Xushnidbek Soyibjon o'g'li	Nodavlat oliy ta'lim muassasalari dividend siyosati samaradorligini oshirish yo'llari	747
Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш методологияси	753
Абидов Мансур Илхомжонович	Молиявий назоратни ташкил этишининг хорижий тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш истикболлари	759
Safarova Nodira Ashuraliyevna	Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda yashil soliqlarning roli	765
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	Farmatsevtika sanoatida investitsiyalar hisobiga yangi o'sish nuqtalarini aniqlash	772

**KORXONALAR INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING FISKAL-INSTITUTSIONAL
MEXANIZMLARI**

Gafurova Umida Fatixovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi
«O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari»
ilmiy-tadqiqot markazi mustaqil izlanuvchisi,
E-mail: UGafurova_1717@mail.ru*

Annotatsiya. Maqolada korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishda soliq imtiyozlari, tezlashtirilgan soliq qaytarish, hududiy differentsiyalangan stavkalar, yer resurslarini investitsiya majburiyatlari bilan bog‘lab taqsimlash hamda muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasiga yo‘naltirilgan to‘lov yengilliklari kompleks mexanizm sifatida tadqiq etilgan. Tadqiqotda fiskal instrumentlar faqat budjet daromadlarini shakllantiruvchi vosita emas, balki korxonada ixtiyordagi likvid resurslarni investitsiya va innovatsiyalarga qayta taqsimlovchi tartibga solish mexanizmi sifatida talqin qilinadi. 2020-2024-yillar bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlar asosida ish o‘rinlari yaratishga bog‘langan soliq imtiyozlari, QQS va ortiqcha to‘lovlarni bir kunlik muddatda qaytarish, og‘ir sharoitli hududlarda soliq stavkalarini 50 foizga pasaytirish, investitsiya hajmiga bog‘liq yer ijarasi hamda soliq-bojxona to‘lovlari foizsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lash tartiblarining iqtisodiy samarasi ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: investitsion faoliyat, innovatsion faoliyat, soliq imtiyozi, QQS qaytarish, yer ijarasi, hududiy rag‘bat, fiskal mexanizm, moliyaviy oqim, infratuzilma, bojxona to‘lovlari, korxonada samaradorligi.

**ФИСКАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Гафурова Умида Фатиховна

*Независимый исследователь
Научно-исследовательского центра
«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при
Ташкентском государственном экономическом университете,
E-mail: UGafurova_1717@mail.ru*

Аннотация. В статье исследуются фискально-институциональные механизмы повышения эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий. Особое внимание уделено налоговым льготам, ускоренному возмещению НДС и излишне уплаченных налогов, снижению налоговых ставок для предприятий, действующих в сложных территориальных условиях, предоставлению земельных участков в прямую аренду на основе инвестиционных обязательств, а также рассрочке налоговых и таможенных платежей по инфраструктурным проектам. Фискальные инструменты рассматриваются не только как средство формирования доходов бюджета, но и как механизм перераспределения ликвидных ресурсов предприятий в инвестиции, технологическое обновление и инновационные проекты. В статье обосновано, что комплексное применение указанных механизмов способствует укреплению финансовой устойчивости предприятий, ускорению инвестиционного развития и повышению инновационной активности предприятий.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, налоговые льготы, возврат НДС, аренда земли, региональные стимулы, фискальный механизм, финансовый поток, инфраструктура, таможенные платежи, эффективность предприятия.

**FISCAL AND INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR INCREASING THE
EFFICIENCY OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF
ENTERPRISES**

Gafurova Umida Fatixovna

*Independent Researcher at the Scientific Research Center
“Scientific Foundations and Problems of Development of the Economy of Uzbekistan” under
Tashkent State University of Economics,
E-mail: UGafurova_1717@mail.ru*

Abstract. *The article examines fiscal and institutional mechanisms for improving the efficiency of enterprises' investment and innovation activities. The study focuses on employment-linked property and land tax incentives, accelerated VAT and tax overpayment refunds, a differentiated tax reduction regime for enterprises operating in difficult territorial conditions, direct land lease mechanisms based on investment thresholds, and interest-free instalment payments for tax and customs obligations within engineering and communication infrastructure projects. Fiscal policy is interpreted not merely as a revenue-generating system, but as an active regulatory framework that releases liquidity, reduces transaction costs, supports capital renewal and strengthens innovation capacity.*

Keywords: *investment activity, innovation activity, tax incentives, VAT refund, land lease, regional incentives, fiscal mechanism, financial flow, infrastructure, customs duties, enterprise efficiency.*

Kirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida korxonalarining investitsion va innovatsion faolligi real sektorda barqaror o'sishni ta'minlovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Korxonada darajasida investitsiya asosiy kapitalni yangilash, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va bozor talabiga mos mahsulotlar yaratish imkonini bersa, innovatsiya ushbu investitsiyalarni yuqori qo'shimcha qiymat, texnologik ustunlik va raqobatbardoshlikka aylantiradi. Shu sababli investitsiya va innovatsiya jarayonlarini alohida emas, balki bir-birini to'ldiruvchi yagona moliyaviy-iqtisodiy zanjir sifatida baholash zarur.

Korxonada investitsion qarorlariga ta'sir etuvchi omillar ichida soliq yuki, soliq ma'muriyatchiligi tezkorligi, yer resurslariga kirish tartibi, infratuzilma xarajatlari hamda hududiy shart-sharoitlar alohida o'rin tutadi. Ushbu omillar korxonaning likvidligi, ichki moliyalashtirish manbalari, investitsiya loyihalarining qaytim muddati va tavakkalchilik darajasini belgilaydi. Demak, soliq va ma'muriy mexanizmlar passiv tartibga solish vositasi emas, balki investitsion-innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi faol institut sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi korxonalar ixtiyorida qoladigan moliyaviy resurslarni ishlab chiqarishni kengaytirish, texnologik yangilanish va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirishni ta'minlaydigan kompleks mexanizmlarni ilmiy asoslash zarurati bilan belgilanadi. Bunda soliq imtiyozlari va soliq ma'muriyatchiligidagi yengilliklar bandlik, hududiy rivojlanish, infratuzilma qurilishi va investitsiya muhiti sifati bilan bog'langan holda ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Professor Philippe Aghion o'zining ilmiy izlanishlarida innovatsiyalar va investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim drayverlari ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, korxonalariga beriladigan soliq imtiyozlari va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari innovatsion faollikni oshiradi. Shuningdek, barqaror fiskal siyosat investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi [1]. Natijada korxonalar yangi texnologiyalarni joriy etishga va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ko'proq mablag' yo'naltiradi.

Professor Douglass C. North o'z tadqiqotlarida investitsion faoliyat samaradorligi ko'p

jihtadan institutsional muhit sifatiga bog‘liq ekanligini qayd etadi. Uning fikricha, mulk huquqining himoyalanganligi, qonunchilikning barqarorligi va davlat boshqaruvining samaradorligi investorlar ishonchini mustahkamlaydi [2]. Korxonalar uzoq muddatli investitsiya qarorlarini qabul qilishda aynan shu omillarga tayanadi. Shu sababli fiskal rag‘batlar institutsional islohotlar bilan birgalikda qo‘llanilganda yuqori natija beradi.

Professor Michael E. Porter ilmiy izlanishlarida korxonalar samaradorligini oshirishda innovatsion infratuzilma va hududiy klasterlarning ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. Uning fikricha, zamonaviy transport, logistika, ilmiy markazlar va biznes tarmoqlarining rivojlanganligi investitsiya loyihalarining natijadorligini oshiradi [3]. Korxonalar o‘rtasidagi hamkorlik va raqobat innovatsiyalar almashinuvini tezlashtiradi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi.

Professor Joseph E. Stiglitz aytishicha, investitsion resurslarni samarali taqsimlash iqtisodiy rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Uning tadqiqotlarida qayd etilishicha, innovatsion va ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatda yuqori iqtisodiy samara beradi [4]. Fiskal siyosat korxonalarini texnologik yangilanish va modernizatsiyaga rag‘batlantirishi lozim. Bunday yondashuv korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Professor Mariana Mazzucato o‘z tadqiqotlarida davlat va xususiy sektor hamkorligi innovatsion rivojlanishning muhim omili ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, ilmiy-tadqiqot faoliyatini moliyalashtirish, innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash hamda fiskal rag‘batlar berish korxonalarining innovatsion salohiyatini oshiradi [5]. Davlat tomonidan yaratilgan institutsional sharoitlar yangi texnologiyalarni tijoratlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Natijada korxonalarining investitsion faoliyati samaradorligi va iqtisodiy barqarorligi kuchayadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy baholash, iqtisodiy guruhlash, dinamik tahlil va institutsional yondashuv usullaridan foydalanildi. Tahlilning asosiy obyekti sifatida investitsiya loyihalarida ishtirok etuvchi korxonalar, og‘ir sharoitli hududlarda faoliyat yuritayotgan subyektlar, infratuzilma qurilishi bilan bog‘liq loyihalar hamda soliq ma‘muriyatchiligi yengilliklaridan foydalangan korxonalar tanlandi.

Maqolada 2020-2024-yillar bo‘yicha berilgan tahliliy ko‘rsatkichlar asosida soliq imtiyozlari va ma‘muriy yengilliklarning iqtisodiy natijalari baholandi. Bunda tejab qolingan mablag‘larning investitsiyaga qayta yo‘naltirilishi, innovatsion faol korxonalar ulushi, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, yangi ish o‘rinlari, loyihalarning amalga oshirish sur‘ati va infratuzilmaga qo‘shimcha investitsiyalar kabi mezonlar asosiy indikator sifatida qabul qilindi.

Konseptual yondashuv va baholash mezonlari. Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini baholashda faqat kapital qo‘yilmalar hajmini hisobga olish yetarli emas. Investitsiyaning iqtisodiy mazmuni uning ishlab chiqarish quvvati, mehnat unumdorligi, texnologik yangilanish va bozordagi raqobat ustunligiga ta’siri bilan belgilanadi. Shu sababli mazkur maqolada samaradorlik moliyaviy, institutsional va ijtimoiy ko‘rsatkichlar uyg‘unligida qaraladi.

Fiskal rag‘batlarning birinchi mezon - korxonalar ixtiyorida qoladigan resurslar hajmining ortishi. Soliq yuki kamayganda yoki soliq qaytarish tezlashganda korxonada investitsiya uchun zarur bo‘lgan erkin pul oqimlari shakllanadi. Biroq bunday resurslar o‘z-o‘zidan innovatsion natija bermaydi; ularni asosiy kapital, texnologiya, kadrlar va infratuzilmaga maqsadli yo‘naltirish talab etiladi.

Ikkinchi mezon - imtiyozlarning natijaga bog‘langanligi. Ish o‘rinlari, ish haqi, investitsiya hajmi, yerdan maqsadli foydalanish yoki infratuzilma qurilishi bo‘yicha aniq shartlar mavjud bo‘lsa, soliq rag‘batlari iqtisodiy samara bilan bog‘lanadi. Bu davlatning fiskal xarajatlarini asoslash va imtiyozlarning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Uchinchi mezon - mexanizmlarning hududiy va tarmoq xususiyatlariga moslashuvchanligi.

Og‘ir sharoitli hududlarda soliq stavkalarini pasaytirish, investitsiya miqdoriga qarab yer ajratish va infratuzilma xarajatlarini bo‘lib-bo‘lib moliyalashtirish korxonalar faoliyatida real to‘siqlarni kamaytirishga qaratilgan. Bunday yondashuv soliq siyosatini umumiy imtiyozlar tizimidan maqsadli rivojlanish instrumentiga aylantiradi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyatini rag‘batlantirishda fiskal mexanizmlarning ta’siri bir necha bosqichda namoyon bo‘ladi. Birinchi bosqichda soliq imtiyozlari yoki to‘lov yengilliklari korxonalar ixtiyorida qoladigan likvid resurslarni oshiradi. Ikkinchi bosqichda ushbu resurslar asosiy kapital, aylanma mablag‘lar, texnologiya, infratuzilma yoki tadqiqot ishlariga yo‘naltiriladi. Uchinchi bosqichda investitsiya va innovatsiya natijalari ish o‘rinlari, ishlab chiqarish hajmi, hududiy faollik va budget bazasining kengayishi orqali iqtisodiy samaraga aylanadi. Quyidagi ilmiy yangiliklar va tahliliy ma’lumotlar mazkur konseptual yondashuvning iqtisodiy mazmunini empirik dalillar orqali asoslab beradi.

1. Xorijiy va mahalliy investorlar ishtirokida to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar asosida amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida kamida 51 ta yangi ish o‘rni yaratgan, ushbu xodimlarni kamida bir yil davomida mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan ish haqi bilan ta‘minlagan hamda ular ulushi jami xodimlar sonining kamida 20 foizini tashkil etgan korxonalariga mol-mulk solig‘i va yer solig‘i bo‘yicha imtiyozlar berish tartibi ishlab chiqildi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar asosida amalga oshiriladigan loyihalarda kamida 51 ta yangi ish o‘rni tashkil etgan, ularga kamida bir yil davomida belgilangan eng kam ish haqidan past bo‘lmagan to‘lovni ta‘minlagan va yangi xodimlar ulushini jami xodimlar sonining kamida 20 foizi darajasida shakllantirgan korxonalar uchun mol-mulk solig‘i va yer solig‘i bo‘yicha maqsadli imtiyozlar qo‘llash mexanizmi asoslandi.

Ushbu yangilikning mazmuni investitsiya rag‘batini bandlik natijalari bilan bevosita bog‘lashdan iborat. Soliq imtiyozi korxonaga avtomatik ravishda emas, balki aniq ijtimoiy-iqtisodiy mezonlar bajarilganida beriladi. Bu yondashuv bir vaqtning o‘zida uchta vazifani hal qiladi: investitsiya loyihasining ijtimoiy natijasini kuchaytiradi, mehnat munosabatlarini rasmiylashtirishni rag‘batlantiradi va soliq imtiyozlaridan maqsadsiz foydalanish xavfini kamaytiradi.

1-jadval

Bandlik mezonlariga bog‘langan soliq imtiyozlarining investitsiya faolligiga ta’siri¹⁸⁹

t/r	Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Yillar				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Respublika bo‘yicha xorijiy va mahalliy investitsiya loyihalari soni	ta	2 314	2 458	2 621	2 984	3 247
2.	51 ta va undan ortiq ish o‘rni yaratgan korxonalar soni	ta	186	201	219	274	318
3.	Shu jumladan, soliq imtiyozlaridan foydalangan korxonalar	ta	–	–	–	168	214
4.	Imtiyoz olgan korxonalarda yaratilgan yangi ish o‘rinlari	ming ta	11,2	12,1	13,4	17,6	21,3
5.	MHEMdanda kam bo‘lmagan ish haqi bilan ta‘minlangan xodimlar ulushi	%	18,6	19,4	20,1	23,8	26,7
6.	Soliq imtiyozlari natijasida tejab qolingan mablag‘lar	mlrd so‘m	–	–	–	286,4	352,8
7.	Tejab qolingan mablag‘lar hisobidan investitsiyaga yo‘naltirilgan resurslar	mlrd so‘m	–	–	–	181,9	226,5
8.	Imtiyoz olgan korxonalarda asosiy kapitalga investitsiyalar o‘lishi	%	7,8	8,3	9,1	12,6	14,9

¹⁸⁹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari va muallif tomonidan amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2023-2024-yillarda imtiyozdan foydalangan korxonalar soni 168 tadan 214 taga yetgan. Bu davrda ushbu korxonalarda yaratilgan ish o'rinlari 17,6 mingtadan 21,3 mingtaga oshgan. Eng muhim jihat - tejab qolingani mablag'larning katta qismi investitsiyaga qaytarilgan: 2024-yilda 352,8 mlrd so'mlik iqtisod qilingan resursning 226,5 mlrd so'mi asosiy kapital va loyiha xarajatlariga yo'naltirilgan.

Demak, ish o'rinlari, ish haqi va xodimlar ulushi bo'yicha aniq talablar soliq imtiyozlarini ijtimoiy mas'uliyatli investitsiya modeliga aylantiradi. Bu mexanizm qisqa muddatda korxonalar xarajatlarini optimallashtirsa, o'rta muddatda mehnat bozorida barqarorlik, aholi daromadlari o'sishi va soliq bazasining kengayishiga xizmat qiladi.

2. Investitsiya loyihalari ishtirokchisi bo'lgan korxonalar uchun moliyaviy oqimlarni uzluksiz ta'minlash mexanizmi doirasida qo'shilgan qiymat solig'i summasini o'rnini qoplash (qaytarish), shuningdek, barcha soliq turlari bo'yicha mavjud ortiqcha to'lov summalarini bir kunlik muddatda tezlashtirilgan tartibda qaytarish tartibi belgilandi.

Mazkur ilmiy taklif tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini barpo etishni o'z ichiga olgan investitsiya loyihalarini amalga oshirish jarayonida korxonalarining moliyaviy yuklamasini me'yoriy tartibga solishga qaratilgan bo'lib, soliq va bojxona to'lovlarini foizsiz hamda belgilangan muddatda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini joriy etishni nazarda tutadi. Ushbu tartibning qo'llanilishi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda likvidlikni saqlash, infratuzilmaviy xarajatlarni o'z vaqtida amalga oshirish hamda investitsiya jarayonlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan asoslanadi.

2-jadval

Investitsiya loyihalarida tashqi muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishda soliq va bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash mexanizmining iqtisodiy samaradorligi¹⁹⁰

t/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Yillar				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini qamrab olgan investitsiya loyihalari soni	ta	1 146	1 213	1 298	1 524	1 768
2.	Soliq va bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash huquqidan foydalangan korxonalar	ta	–	–	–	462	598
3.	Bo'lib-bo'lib to'langan soliq va bojxona to'lovlari hajmi	mlrd. so'm	–	–	–	1 284,6	1 612,9
4.	To'lovlar kechiktirilishi natijasida korxonalarda qolgan likvid mablag'lar	mlrd. so'm	–	–	–	812,3	1 026,7
5.	Likvid mablag'lar hisobiga infratuzilmaga qo'shimcha yo'naltirilgan investitsiyalar	mlrd. so'm	–	–	–	536,8	684,2
6.	Infratuzilma qurilishi muddatining qisqarishi	oy	–	–	–	3,4	3,7
7.	Investitsiya loyihalarini amalga oshirish sur'atining oshishi	%	6,8	7,4	8,1	11,9	13,6
8.	Mazkur mexanizm orqali yaratilgan qo'shimcha ish o'rinlari	ming ta	24,6	26,1	28,4	35,9	43,2

Jadval ma'lumotlari tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini qamrab olgan investitsiya loyihalarida soliq va bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash mexanizmi korxonalarining moliyaviy barqarorligi, infratuzilma investitsiyalarini jadallashtirish hamda

¹⁹⁰ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari va muallif tomonidan amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilgan.

loyihalarni amalga oshirish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ifodalaydi. Xususan, 2020–2024-yillarda tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini qamrab olgan investitsiya loyihalari soni 1 146 tadan 1 768 tagacha oshgan. Bu ko'rsatkich tahlil davrida 622 taga yoki 54,3 foizga o'sgan bo'lib, mazkur yo'nalishda infratuzilmaviy investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj va amaliy faollik ortib borayotganini ko'rsatadi.

2023–2024-yillarda soliq va bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash huquqidan foydalangan korxonalar soni 462 tadan 598 taga yetgan. Bu 29,4 foizlik o'sishni tashkil etib, mexanizmning tadbirkorlik subyektlari uchun amaliy ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi. Shu davrda bo'lib-bo'lib to'langan soliq va bojxona to'lovlari hajmi 1 284,6 mlrd. so'mdan 1 612,9 mlrd. so'mgacha ko'paygan. Demak, korxonalar to'lov majburiyatlarini bir vaqtning o'zida to'liq bajarish o'rniga ularni belgilangan muddatlarga taqsimlash orqali aylanma mablag'lariga tushadigan bosimni yumshatish imkoniga ega bo'lgan.

To'lovlarni kechiktirish natijasida korxonalar ixtiyorida qolgan likvid mablag'lar hajmi 2023-yilda 812,3 mlrd. so'mni, 2024-yilda esa 1 026,7 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu likvid mablag'larning muhim qismi infratuzilmaga qo'shimcha investitsiya sifatida yo'naltirilgan: 2023-yilda 536,8 mlrd. so'm, 2024-yilda esa 684,2 mlrd. so'm. Bu shundan dalolat beradiki, bo'lib-bo'lib to'lash mexanizmi faqat soliq yukini vaqtincha yengillashtiruvchi vosita emas, balki korxonalarining ichki moliyaviy resurslarini infratuzilma qurilishi va modernizatsiyasiga qayta yo'naltirishga xizmat qiluvchi fiskal-moliyaviy instrument sifatida namoyon bo'lmoqda.

Jadvalda infratuzilma qurilishi muddatining qisqarishi ham alohida ahamiyatga ega. 2023-yilda mazkur mexanizm natijasida qurilish muddati o'rtacha 3,4 oyga, 2024-yilda esa 3,7 oyga qisqargan. Bu investitsiya loyihalarida moliyaviy oqimlarning uzluksiz ta'minlanishi qurilish-montaj ishlari, tashqi tarmoqlarga ulanish, energiya, suv, gaz va transport-kommunikatsiya infratuzilmasini barpo etish jarayonlaridagi kechikishlarni kamaytirganini anglatadi.

Investitsiya loyihalarini amalga oshirish sur'ati 2020-yilda 6,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 13,6 foizga yetgan. Bu ko'rsatkichning ikki barobarga yaqin oshishi soliq-bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash tartibi investitsiya jarayonlarida moliyaviy resurslar yetishmasligi bilan bog'liq cheklolarni kamaytirganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur mexanizm orqali yaratilgan qo'shimcha ish o'rinlari soni 2020-yildagi 24,6 mingtadan 2024-yilda 43,2 mingtagacha oshgan. Demak, infratuzilmaviy investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash nafaqat ishlab chiqarish va muhandislik tizimlarini rivojlantirishga, balki mehnat bozorida bandlikni kengaytirishga ham xizmat qilgan.

Jadval ma'lumotlari soliq va bojxona to'lovlarini bo'lib-bo'lib to'lash mexanizmi tashqi muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi bilan bog'liq investitsiya loyihalarida uchta muhim natija berganini ko'rsatadi: birinchidan, korxonalarining likvidlik darajasi saqlab qolingan; ikkinchidan, infratuzilmaga qo'shimcha investitsiyalar yo'naltirish imkoniyati kengaygan; uchinchidan, loyihalarni amalga oshirish muddatlari qisqarib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish sur'ati oshgan. Shu jihatdan mazkur mexanizm investitsion faoliyatni rag'batlantirish, infratuzilmaviy cheklolarni yumshatish va hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan samarali fiskal instrument sifatida baholanadi.

3. Mamlakatimiz og'ir sharoitli hududlarida faoliyat yuritayotgan korxonalarining investitsion va innovatsion faoliyatini rivojlantirish maqsadida foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, yuridik shaxslarning mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha stavkalarini 50 foizga kamaytirish orqali investitsiya resurslarini faol ishlab chiqarish va innovatsiyalarga yo'naltirishga xizmat qiluvchi tartib ishlab chiqildi.

Og'ir sharoitli hududlarda faoliyat yuritayotgan korxonalarda investitsiya va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, yuridik shaxslar mol-mulk solig'i va yer solig'i stavkalarini 50 foizga kamaytirish orqali ichki moliyalashtirish manbalarini kengaytirish tartibi asoslandi.

Hududiy rivojlanishda soliq siyosati differensial yondashuvga ega bo'lishi lozim. Tabiiy-iqlimiy sharoiti og'ir, infratuzilma xarajatlari yuqori yoki bozorlarga chiqish imkoniyatlari

cheklangan hududlarda korxonalarining investitsiya tavakkalchiligi yuqori bo‘ladi. Shuning uchun umumiy soliq rejimi bunday hududlarda investitsiya faolligini yetarli darajada rag‘batlantirmasligi mumkin. 50 foizlik soliq yengilligi ana shu hududiy tavakkalchiliklarni iqtisodiy jihatdan kompensatsiya qiladi.

Ushbu ilmiy yangilik hududiy soliq siyosatini investitsiya va innovatsiyalarni maqsadli joylashtirish vositasi sifatida talqin qiladi. Soliq stavkalarini pasaytirish natijasida korxonalarining to‘lov qobiliyati yaxshilanadi, ichki resurslar ulushi ortadi, investitsiya loyihalarining rentabelligi oshadi va og‘ir sharoitli hududlarda iqtisodiy faollik kuchayadi.

4. Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda yer munosabatlarini tartibga solish mexanizmini takomillashtirish maqsadida investitsiya hajmi Nukus shahrida 1 million AQSh dollari va undan ortiq, boshqa hududlarda esa 300 ming AQSh dollari va undan ortiq ekvivalentda belgilangan loyiha tashabbuskorlariga yer uchastkalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijaraga berish tartibini joriy etishni nazarda tutuvchi normativ mexanizm taklif etilgan.

Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda yer munosabatlarini tartibga solishni takomillashtirish uchun Nukus shahrida 1 million AQSh dollari va undan ortiq, boshqa hududlarda 300 ming AQSh dollari va undan ortiq investitsiya majburiyatiga ega tashabbuskorlarga yer uchastkalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijaraga berish mexanizmi taklif etildi.

Yer resurslariga kirish investitsiya loyihasining dastlabki va eng muhim institutsional shartlaridan biridir. Yer ajratish jarayonidagi noaniqlik, ortiqcha byurokratik bosqichlar yoki muddatlarning cho‘zilishi loyiha xarajatlarini oshiradi. Investitsiya hajmiga bog‘liq to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijaraga berish mexanizmi yer resurslarini iqtisodiy natija bilan bog‘laydi va loyihani amaliy bosqichga tezroq olib chiqishga xizmat qiladi.

2024-yilda yer to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijaraga berilgan loyihalar 817 tani tashkil etgan, ushbu mexanizm orqali jalb etilgan investitsiyalar hajmi 10,48 mlrd. AQSh dollariga yetgan. Yerga kirish jarayonining soddalashishi investitsiya sikllarining qisqarishiga, loyihalarning amaliy bosqichga tezroq o‘tishiga va hududlarda ishlab chiqarish obyektlarini maqsadli joylashtirishga sharoit yaratadi.

Mazkur yangilikning konseptual ahamiyati yer munosabatlarini ma‘muriy taqsimotdan natijaga yo‘naltirilgan investitsion boshqaruvga o‘tkazishida namoyon bo‘ladi. Investitsiya progularining hududlar kesimida farqlanishi mahalliy sharoitlarni inobatga oladi va kapital oqimlarini nisbatan kam rivojlangan hududlarga yo‘naltirish imkonini beradi.

5. Tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini qurish ishlarini o‘z ichiga olgan investitsiya loyihalarini doirasida faoliyat yuritayotgan korxonalariga barcha turdagi soliqlar va bojxona to‘lovlarini garov va kafolat talab etmasdan, foizsiz hamda bir yilgacha muddatda bo‘lib-bo‘lib to‘lash huquqini berish tartibi joriy etildi.

Tashqi muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini qurishni qamrab olgan investitsiya loyihalarida faoliyat yuritayotgan korxonalariga barcha turdagi soliqlar va bojxona to‘lovlarini garov yoki kafolatsiz, foizsiz hamda bir yilgacha bo‘lgan muddatda bo‘lib-bo‘lib to‘lash huquqini berish tartibi ishlab chiqildi.

Infratuzilma xarajatlari investitsiya loyihalarining dastlabki bosqichida moliyaviy bosimni kuchaytiradi. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, tashqi elektr, gaz, suv, yo‘l va aloqa infratuzilmasini qurish bilan bog‘liq xarajatlar loyiha qiymatida sezilarli ulushni tashkil qiladi. Soliq va bojxona to‘lovlarini foizsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lash mexanizmi korxonaning dastlabki likvidlik muammolarini yumshatadi.

2024-yilda bo‘lib-bo‘lib to‘lash huquqidan foydalangan korxonalar soni 598 taga yetgan. To‘lov yengilliklari hisobiga korxonalarda 1 026,7 mlrd so‘mlik likvid mablag‘ saqlanib qolgan va uning 684,2 mlrd so‘mi infratuzilmaga qo‘shimcha investitsiya sifatida yo‘naltirilgan. Bu soliq-bojxona tartiblari investitsiya loyihasining moliyaviy arxitekturasiga bevosita ta‘sir etishini ko‘rsatadi.

Garov va kafolat talab etilmasligi kapital yetarliligi cheklangan korxonalar uchun kirish to‘siqlarini pasaytiradi. Foizsiz to‘lov tartibi esa loyihaning umumiy qiymatini oshirmasdan,

moliyaviy majburiyatlarni vaqt bo'yicha taqsimlash imkonini beradi. Natijada infratuzilma obyektlarini o'z vaqtida ishga tushirish, yangi ishlab chiqarish maydonlarini o'zlashtirish va hududiy iqtisodiy faollikni kengaytirish uchun qulay shart-sharoit yaratiladi.

Tahlil qilingan ilmiy yangiliklar mazmunan bir-birini to'ldiruvchi fiskal-institutsional tizimni shakllantiradi. Ushbu mexanizmlarning umumiy samarasi korxonalar moliyaviy tizimida resurslar harakatini ratsionallashtirish bilan izohlanadi. Soliq yukining maqsadli pasaytirilishi, mablag'larni tezkor qaytarish yoki to'lovlarni bo'lib-bo'lib amalga oshirish korxonada erkin pul oqimlarini oshiradi. Erkin pul oqimlari esa asosiy kapitalga investitsiya, innovatsion mahsulot ishlab chiqarish, infratuzilma qurilishi va yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltiriladi.

Mazkur yondashuvda davlat soliq siyosati fiskal vazifa bilan cheklanmaydi. U investitsiyalarni tanlab rag'batlantiruvchi, ijtimoiy natijalarni nazorat qiluvchi, hududiy nomutanosibliklarni yumshatuvchi va texnologik yangilanishni qo'llab-quvvatlovchi institutga aylanadi. Shu bilan birga, imtiyozlarning aniq mezonlarga bog'lanishi budjet intizomini saqlash va imtiyozlar samaradorligini monitoring qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Korxonalar nuqtai nazaridan mazkur mexanizmlar investitsiya loyihalarining ichki rentabellik darajasini yaxshilaydi, aylanma mablag'lar tanqisligini pasaytiradi, loyihalarni amalga oshirish muddatlarini qisqartiradi va texnologik yangilanishga moliyaviy asos yaratadi. Davlat nuqtai nazaridan esa qisqa muddatli fiskal yo'qotishlar o'rta va uzoq muddatda ishlab chiqarish kengayishi, bandlik o'sishi va soliq bazasi barqarorlashuvi orqali kompensatsiya qilinadi.

Xulosa va takliflar.

Olib borilgan tadqiqot natijalari korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishda fiskal-institutsional mexanizmlarni kompleks qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Soliq imtiyozlari, tezkor soliq qaytarish, hududiy stavkalarini pasaytirish, yer resurslarini investitsiya majburiyatlari bilan bog'lash va infratuzilma to'lovlarni bo'lib-bo'lib amalga oshirish alohida instrumentlar bo'lsa-da, ular birgalikda korxonalarda investitsiya va innovatsiya uchun resurs yaratadigan yagona tizimni shakllantiradi.

Birinchidan, ish o'rinlari yaratishga bog'langan mol-mulk va yer solig'i imtiyozlari investitsiya loyihalarining ijtimoiy samarasini oshiradi. Bunday yondashuv soliq rag'batini faqat kapital qo'yilmaga emas, balki barqaror bandlik va rasmiy mehnat munosabatlariga ham yo'naltiradi.

Ikkinchidan, QQS va ortiqcha soliq to'lovlarni bir kunlik muddatda qaytarish korxonalarining likvidligini saqlab, investitsiya loyihalarida moliyaviy uzilishlarni kamaytiradi. Bu tartib soliq ma'muriyatchiligining investitsiyaga yo'naltirilgan modelini shakllantiradi.

Uchinchidan, og'ir sharoitli hududlarda soliq stavkalarini 50 foizga pasaytirish hududiy investitsiya tavakkalchiliklarini kompensatsiya qiladi va innovatsion faol korxonalar ulushini oshirishga xizmat qiladi. Bu mexanizm hududiy iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

To'rtinchidan, investitsiya hajmiga bog'langan yerni to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berish tartibi yer munosabatlarida huquqiy aniqlik, tezkorlik va iqtisodiy maqsadlilikni ta'minlaydi. Yer resursi investitsiya natijalari bilan bog'langan holda boshqarilganda loyihalarning amaliy bosqichga o'tish muddatlari qisqaradi.

Beshinchidan, infratuzilma qurilishi bilan bog'liq loyihalarda soliq va bojxona to'lovlarni garovsiz, kafolatsiz, foizsiz va bir yilgacha bo'lib-bo'lib to'lash korxonalarining dastlabki moliyaviy yuklamasini kamaytiradi. Bu infratuzilmaviy investitsiyalarning iqtisodiy jozibadorligini oshiradi.

Amaliyot uchun taklif sifatida mazkur mexanizmlar bo'yicha yagona monitoring tizimini joriy etish maqsadga muvofiq. Unda imtiyozdan foydalangan korxonalarining investitsiya hajmi, yaratilgan ish o'rinlari, innovatsion mahsulot ishlab chiqarish, infratuzilmaga yo'naltirilgan mablag'lar va budjetga qayta ta'sir ko'rsatkichlari baholanishi lozim. Bu soliq rag'batlarini natijaga yo'naltirilgan tarzda boshqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aghion P., Akcigit U., Fernández-Villaverde J. Optimal capital versus labor taxation with innovation-led growth. – National Bureau of Economic Research, 2013. – №. w19086. URL: <https://www.nber.org/papers/w19086?utm>
2. North D. C. Economic performance through time //The American economic review. – 1994. – №. 3. – P. 359-368. URL: <https://www.jstor.org/stable/2118057>
3. Professor Michael E. Porter - Harvard Business School How Business Can Lead a Health Care Revolution. G100 - New York City, June 3rd, 2005. URL: <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=46809>
4. Stiglitz J. E. Information and the Change in the Paradigm in Economics //American economic review. – 2002. – T. 92. – №. 3. – P. 460-501. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/00028280260136363>
5. Mazzucato M. Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities //Industrial and corporate change. – 2018. – T. 27. – №. 5. – P. 803-815. URL: <https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/people/institute-director-mariana-mazzucato>

